

मध्ययुगिन भारताच्या इतिहासातील अहिल्यादेवी होळकर यांचे कर्तृत्व आणि कार्य

प्रा. विजय वाकोडे

इतिहास विभाग प्रमुख श्री ज्ञानेश महाविद्यालय, नवरगाव ता. सिंदेवाही जि. चंद्रपूर

सारांश: कर्तृत्वाचा, चारित्र्याचा आणि नेतृत्वाचा आदर्श श्रेष्ठ महिलेकडून घ्यावा ती श्रेष्ठ म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर होय. आसेतु हिमालयापर्यंत त्यांचे नाव माहित आहे. ज्या मनगटात बळ बुद्धी आणि चातुर्य आहे. स्वकर्तृत्वावर लोकाभिमुख राजा बनू शकतो असा संदेश देणाऱ्या व त्यांच्या कृतिशील कार्याचा उल्लेख भारताच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरांनी केला जातो अशा लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर. सर्व धर्म समभाव, सामाजिक एकात्मता, स्त्री पुरुष समानता, गोरगरिबां विषयी कळवळा, हुंडा पद्धतीचे उच्चाटन, अनिष्ट चालीरीती, रुढी परंपरा यांचा वारसा हक्क अशा कितीतरी समाजसुधारकांचे कार्य करणाऱ्या कर्तृत्ववान लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील चौडी या छोट्याशा खेड्यात धनगर समाजातील माणकोजी व सुशिलाबाई शिंदे यांच्या पोटी झाला. "1

प्रस्तावना

अठराव्या शतकामध्ये आजच्यासारखे शिक्षणाची साधने उपलब्ध नसताना देखील त्यांच्या वडिलांनी शिक्षणाची घरीच व्यवस्था करून दिली. अहिल्यादेवीचे जीवन घडविण्यात त्यांचा फार मोलाचा वाटा आहे. अहिल्यादेवीना मोडी भाषा लिहिता वाचता येत होते. अहिल्यादेवी मुळातच बुद्धिमान होती. घर हीच तिची शाळा आणि आई-वडील हेच तिचे आदर्श शिक्षक झाले. आई-वडिलांचे चांगले संस्कार तिला मिळाले. "सतराव्या शतकातील समाजामध्ये बालविवाहाची प्रथा रूढ होती बाजीराव पेशवे आणि मल्हारराव होळकर पुण्याकडे परत जात असताना चौडी गावी आले होते. त्यांच्या घरचे वातावरण धार्मिक असल्यामुळे देवालयात दर्शनासाठी आई सोबत गेल्या होत्या. नदीच्या वाळूत खेळताना अहिल्येने वाळूचे शिवलिंग बनविले तेवढ्यात सैन्यदलातील एकाचा घोडा उधळला आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहून आपल्या बरोबरच्या मैत्रिणी भिऊन पळून गेल्या मात्र अहिल्या डगमगली नाही. तीने आपण तयार केलेल्या शिवलिंगाचे रक्षण केले. तेवढ्यात श्रीमंतांनी कठोर आवाजातच म्हटले की, पोरी तुला घोड्याने तुडवले

असते तर? त्यावर अहिल्यादेवीने उत्तर दिले कि हे शिवलिंग बिघडलेले आहे आपण जे घडविले आहे त्याचे प्राणपणाने रक्षण करावे असे थोरली माणसे सांगतात मी तेच केले आहे. "2 तिचे बाणेदार उत्तर ऐकून श्रीमंत तर खुश झाले परंतु त्यांच्या बरोबर असलेले सरदार मल्हारराव होळकर यांनी छोट्या अहिल्येला आपली सून करून घेण्याचे ठरविले.

२० मे १७३६ रोजी अहिल्यादेवीचे खंडेराव सोबत पुणे येथे शनिवार वाड्याच्या साक्षीने समोरच्या प्रांगणात थाटामाटात आणि पेशवे दिमाखात लग्न झाले. योगायोगाने मराठवाड्यातील एक अनमोल रत्न एकाएकी मध्य भारताच्या कोंदणात येऊन बसले. काही दिवसानंतर त्यांना संसारसुख प्राप्त झाले नाही. त्यांच्या पती निधनानंतर त्यांच्या सासऱ्यांनी त्यांच्यावर सती न जाता त्यांच्यातील चांगल्या गुणाची दखल घेतली आणि राज्यकारभाराची धुरा सोपवली. स्वतः दुःख बाजूला सारून त्यांनी जनतेची सेवा केली. राज्यात न्याय देण्याची व्यवस्था केली. सशस्त्र पोलिस व्यवस्था प्रशिक्षित लष्कर, स्त्री सैन्यदल उभारले, विधवा स्त्रियांसाठी मल्हार आश्रम सुरु केले स्त्रीभूण हत्या करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करित प्रजेचे सुख-दुःख जाणून घेण्यासाठी प्रजेला

त्यावेळी न्याय देत होत्या. राजदरबार भरून न्यायनिवाडाचे काम करीत होत्या. 67 मध्ये त्यांनी न्यायालयाची स्थापना केली अशी एकमेव चोखंदळ आणि निष्णांत पारंगत बुध्दीकौषल्य अहिल्यादेवीजवळ होते. अहिल्यादेवीचे कृषीविषयक धोरण- भारत हा कृषिप्रधान देश व शेती ही भारताची संस्कृती आहे अहिल्यादेवीनाही ज्ञात होते. इथली 70 टक्के जनता शेतीशी जुळलेली आहे त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विशेष काळजी घेतली. शेतीचे प्रमाण वाढावे याकरिता विशेष लक्ष दिले प्रत्येक ठिकाणी चांगल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. पाऊस कमी झाल्यामुळे दुष्काळ पडतो त्यामुळे त्यांचे पीक होत नाही शेतकऱ्यांना सारा माफीची व्यवस्था करून दिली. शेतातील पिकाचे नुकसान झाल्यास ताबडतोब भरपाई दिली जात होती, शेतीसाठी नदी नाल्यावर बंधारे बांधले. "प्रत्येक पेतकऱ्याने 20 झाडे लावलीच पाहिजे. त्यामध्ये 11 सरकारची तर 9 झाडे श्वेतकऱ्यांची त्यांनी 9 झाडांची फळे स्वतःच्या प्रपंचाकरिता ठेवून 11 झाडांची फळे गावच्या प्वासनकर्त्याकडे द्यावीत. त्या फळांचा लाभ गावकऱ्यांना विनामूल्य घेता येत असे. अहिल्यादेवींनी राबविलेला 'नवू ग्यारा कानून पर्यावरण संगोपनाचा 1. संवर्धनाचा असा आदर्ष उपक्रम होता."3

अहिल्यादेवीचे स्त्री विषयक कार्य अहिल्यादेवींनी समाजापुढे नवा आदर्ष निर्माण केला. परमेश्वराने या स्त्री पुढे सतत संकटाचे ताटच वाढवून ठेवले होते. मुलगा, सासरा, जावई, मुलगी, नातू असे दुःखाचे डोंगर कोसळत होते तरीही कुठल्या संकटांना न डगमगता परमेश्वरावर अखंड विश्वास ठेवून या थोर स्त्रीने मराठा इतिहासाची पाने उज्वल केली.

अहिल्यादेवींना सती जाणे ही प्रथा मान्य नव्हती. संसार पती सुख काय असते हे माहीत नसताना सुद्धा स्त्रियांनीच सती का जायचे? सती देव्हारे पुरुष का माजवतात? कोण म्हणतो हा धर्म आहे? ही एक

अंधार उडी आहे बाई जर मेली तर पुरुष सती जातो का? तो पंधराव्या दिवशी बोहल्यावर चढतो इतके जळजळीत वास्तव त्यांनी त्यावेळी समाजापुढे मांडले. सतीची चाल त्या बंद करू शकल्या नाही पण सती प्रथेच्या विरोधात जनमत तयार केले. त्यावेळी समाजापुढे झणझणीत डोळ्यात अंजन घालून एक आदर्ष ठेवला. नव्हे ती स्त्रीच्या कौतुकाचे पुरुष नुसते ढोंग करतात तिला देवी म्हणावे. लक्ष्मी म्हणावे, देवता, आदिशक्ती म्हणावे आणि तिच्या गृहप्रवेशाचे पैसे घ्यावे, सोने, वस्तू घ्यावे, मान पान घ्यावा, पैसा ओरबडावा हे कसले खेळ म्हणून त्यांनी राज्यात अठराव्या शतकात म्हणजेच अडीचशे वर्षांपूर्वी हुंडाबंदी कायदा केला. हुंडा देणारा घेणारा आणि मध्यस्थी यांना शिक्षा ठोकवण्याचा कायदा केला. त्यांचे विचार खरोखरच आजच्या पिढीनेही अमलात आणावे इतके मौलिक आहे. नाहीतर सुविक्षीत असूनही किती तोळ्याचे सोने. लग्न समारंभात अवाढव्य खर्च, मान-पान, हे सर्व मुलीकडून अजूनही हे प्रकार होतात. आजही हुंड्यासाठी मुलीला त्रास दिला जातो.

कन्यादान पद्धती आजही समाजात रूढ आहे पण अहिल्यादेवींनी स्वतःची मुलगी मुक्ता हिचे कन्यादान स्वतः स्त्री म्हणून केले. स्त्री पुरुष समानतेची बीजे त्याकाळी रोवली. या लग्नाला तुकोजी होळकर सपत्नीक आलेले होते तरीसुद्धा एक विधवा स्त्री कन्यादान करू शकते हे धैर्य आणि धाडस अहिल्यादेवी ने करून दाखविले. आजही लग्नमध्ये कन्यादान केले जाते. ब्राम्हणाकडून पुजा केली जाते. साध्य काय तर कन्यादान केले की लग्नविधी पूर्ण होतो. ? दोघांचे विचार जुळणे महत्वाचे हे बहुतांशी लोक विसरून जातात. एकीकडे सुशिक्षित म्हणणारे पण विचाराने अजूनही परिपक्व झाले नाही त्यांना खरोखरच अहिल्यादेवीच्या विचारांची गरज आहे. आजही समाजात वाईट रूढी परंपरा आहे. विधवा स्त्रीने सुवासिनीला कुंकू लावू नये. स्त्रिया देवीची पूजा

करतात पण हा विचार करत नाही की ती कधी विधवा झाली नसेल का? स्त्रीसुध्दा एक आदिषक्तीच आहे. हे समजण्याची गरज आहे. जसे काही नवरा मरणे तिच्या हातात आहे? किंवा कोणतेही धार्मिक कार्यामध्ये तिने पुढेपुढे करू नये. दुसरीकडे स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने नव्हे तर त्याहीपुढे गेलेल्या आहे. घर आणि ऑफीस, प्रत्येक क्षेत्र तेवढ्याच प्रामाणिकपणे कार्य करतात.

पितृपक्ष पंधरवाड्यामध्ये पूर्वजांची श्राध्दे करण्याची पध्दती आहे. श्राध्दाचे पाणी पुरुष सोडत असतो. स्त्री नाही पण अडीच वर्षापूर्वी अहिल्यादेवीने श्राध्दाचे पाणी सोडले त्यांच्या मते मला स्त्री ईश्वरानेच केले. मला विधवाही त्यानेच केले आहे मी जषी आहे तषीच सर्व करते. इतके स्पष्ट मत त्यांनी मांडून वाईट रूढीविरुद्ध लढा दिला.

"त्यावेळी राजवाड्यामध्ये बायकांना पडदा पद्धती रूढ होती परंतु अहिल्यादेवी ने पडदा पद्धती पाळली नाही व ती पाळलीच पाहिजे असे कोणावरही बंधन घातले नाही आपल्या सर्व व्यवहारात पडदा पद्धतीचा शिरकाव होऊ दिला नाही. मुलींची पाठशाळा आणि स्त्रियांना शस्त्रशिक्षण हे काम अहिल्यादेवीने दोनशे वर्षापूर्वी सुरू केले. युद्धासाठी स्त्रियांची स्वतंत्र फलटण तयार केली. स्त्रियांना घोड्यावर बसायला शिकवून हातात तलवार, भाला देऊन स्त्रीला संधी दिली तर स्त्री काही करू शकते हे दाखवून दिले."4

अहिल्यादेवी ने प्रजेला सुखी करण्यासाठी अनेक जाचक कायदे अटी रद्द केल्या कराची संख्या व प्रमाण खूपच कमी केले. विधवावर अन्याय करणारे नियम रद्द करून विधवांना मुले दत्तक घेणे, विधवांना संपत्तीचे अभय देणे याबाबतीत अहिल्यादेवी मेणाहून मऊ वाटतात. प्रजेपैी अन्यायाने वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परखड शब्दात सुनावणी करतात. सत्यासाठी प्रत्यक्ष पतीलाही दंड ठोकणारी कठोर शिस्तीत राज्यकारभार करणारी अहिल्यादेवी सामर्थ्याची मूर्तीमंत पुतळा होत्या. त्यांचे निर्णय

म्हणजे खडकास भेदण्यासारखे होते. दुसऱ्याला कठोर शिक्षा आणि घरच्यांनी गुन्हे केले तर त्यांना पोटाशी बाळगणे हा गुण त्यांच्यात नव्हता. गुन्हा हा गुन्हाच आहे. त्यासाठी नियम सर्वांनाच सारखा असावा हे त्यांनी प्रत्यक्षात आपल्या घरातही उतरवले अशा स्पष्ट आणि कृतीवादी अहिल्यादेवींचे विचार होते. नवऱ्याला पती परमेश्वर मानणे हे तत्त्व त्यांनी त्यावेळी झुगारले व न्यायाची कास धरली. त्यावेळी त्यांनी स्त्री पुरुष समानतेला प्राधान्य दिले. दोघांनी एकाच पातळीवर पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा उत्तुंग होता. एक अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न राज्याची संपूर्ण स्वामिनी असूनही आपली सर्व संपत्ती प्राणिमात्राच्या कल्याणासाठी वेचली. एक स्त्री असूनही नटून थटून राहणे त्यांना जमले नाही ऐन तारुण्यात वैधव्य आले तरी त्यांनी पातिव्रत्यांचे पूर्णपणे पालन केले एखाद्या तपस्वीनीप्रमाणे जीवन जगल्या. त्यांच्यामध्ये अतुलनीय चातुर्य असूनही मनात कुठलाही अहंकार येऊ दिला नाही. सतत विवेक बुद्धीने निष्कपट, विनयशील असे जीवन जगल्या शिल्पशास्त्र, कला, साहित्य, संस्कृती यांना वाव दिला. कलागुणांना प्रगतीच्या शिखरावर नेले त्यामुळेच त्यांना भारताच्या सुवर्ण युगाची निर्मिती म्हटले गेले.

गौतमबुध्दाप्रमाणे करुणेचा महासागर असा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांच्या स्वभावामुळे लोकांचे मतपरिवर्तन झाले. लुटालूट, चोरी, दरोडे, खून, मारामान्या करणाऱ्या लोकांनी वाईट मार्ग सोडून चांगले नागरिक बनले. त्यांच्या कार्याचा परिणाम सर्वांवरच चांगला झाला पैशाचा विनियोग गरिबांसाठी करण्याकरता अनेक दातृत्वाचे हात पुढे सरसावले.

"अहिल्यादेवींचे कार्य केवळ एका जातीपुरते, वर्गापुरते किंवा धर्मापुरते मर्यादित नव्हते. अखिल मानव जातीच्या कल्याणासाठी होते त्यांच्याविषयी चिं.वि. वैद्य म्हणतात - "ही लोकोत्तर स्त्री आपल्या अनेक सद्गुणामुळे फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण मानव जातीचे भूषण ठरली. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर

त्यांच्याविषयी म्हणतात - "अहिल्याबाई मनुष्यरूप धारण करून अवतार घेतलेली कोणी देवीच होती. मुख्यतः मराठ्यांच्या इतिहासात ज्या प्रख्यात स्त्रिया होऊन गेल्या त्यात अहिल्याबाईचा क्रम फार वर लागेल याविषयी शंकाच नाही. "5 अहिल्यादेवीचे कार्य हिंदुस्थान कधीही विसरू शकत नाही. पुण्याचे पुण्यद्वार महेश्वर होते. सर्व देशी व विदेशी सत्ता जिच्याकडे नतमस्तक होत. माईचे कार्य तळपणाऱ्या लखलखणाऱ्या सूर्यालाही लाजविणारे होते. अहिल्यादेवीचे स्थान मराठ्यांच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातही अलौकिक आहे. आनंदीबाई त्यांच्या व्यक्तित्तेखे पुढे नतमस्तक झाल्या.

अहिल्यादेवींनी आपल्या राज्यात व राज्याबाहेरही पर्यावरण व जलसंधारण यासाठी सुधारणा घडवून आणल्या. वनीकरण व जलस्त्रोत यावर त्यांनी त्याकाळी प्रशासकीय उपाय केले वन्य पशु पक्षांची व्यवस्था दिलदारपणे केली. उन्हाळ्यात रस्त्यामध्ये पाणपोळ्यांची व्यवस्था त्यांनी केली. मंदिराच्या जीर्णोद्धार, घाट बांधले रस्त्यांची कामे सर्व त्यांनी आपल्या स्त्री धनातून केली. सरकारी तिजोरीतील एक कवडी देखील त्यांनी खाजगी कामासाठी खर्च केली नाही. अहिल्याबाई एक उत्तम प्रशासक होत्या त्यांनी पुणे ते महेश्वर अशी टपाल सेवा ही सुरू केली होती. कट्टर कर्मयोग याप्रमाणे त्या आपले जीवन जगल्या भल्याभल्यांना लाभली नाही अशी दूरदृष्टी त्यांना लाभली अशा या गंगाजल निर्मल राणीला लोक मातोश्री म्हणून संबोधत असत.

मराठी साम्राज्याच्या इतिहासामध्ये ज्या थोर व्यक्ती होऊन गेल्या त्यामध्ये अनेक स्त्री-पुरुषांचा समावेश होता महाराष्ट्र ही संतांची भूमी मानली जाते याच महाराष्ट्राने या देशाला नव्हे तर संपूर्ण जगालाच काही मानव रूपी रत्न बहाल केली आहेत अशा रत्नामध्ये एक रत्न म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर होय. अहिल्यादेवी म्हणजे मानवी जीवनातील दुःख, शोक, हाल अपेष्टा यांचे उदाहरण होय. ज्या काळात

राष्ट्रीयतेला पोषक वातावरण नव्हते त्यावेळी अहिल्यादेवींनी आपल्या सामाजिक कार्याने राष्ट्रीय एकात्मतेची लोकांना जाणीव करून दिली. अहिल्यादेवी ह्या आधुनिक महिलांसमोर एक प्रेरणास्त्रोत म्हणून आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर एकाकी पडलेल्या अहिल्यादेवी जनतेच्या सुखासाठी सर्व दुःख विसरून अहोरात्र झटत राहिल्या. मल्हाररावाचा मृत्यू झाला तरी त्या न डगमगता बिकट परिस्थितीत या देवीने तन मन धनासहित जनसामान्यांच्या सुखासाठी आयुष्य खर्च केले. जनतेच्या उन्नतीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले. संपूर्ण मराठा कालखंडात राजमाता जिजाबाई येसूबाई, ताराबाई, राधाबाई, गोपिकाबाई आनंदीबाई, उमाबाई दाभाडे, अनुबाई घोरपडे, गौतमाबाई होळकर अशा कर्तबगार स्त्रियांच्या मालिकेत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीच्या कार्य कर्तृत्वाचा मानदंड उज्ज्वल ठरतो. तो त्यांच्या धर्म कार्यामुळे आणि लोककल्याणकारी दातृत्वा

6/8 अहिल्यादेवीचे स्मारक त्यांनी बांधलेल्या अनेक विहिरी, धर्म घाट व देवळे यांच्या स्वरूपात झालेली दिसते. सौराष्ट्रात सोमनाथाचे गयेला विष्णूचे आणि काशीला विश्वेश्वराचे अशी नामांकित देवालय त्यांच्या धार्मिक वृत्तीची व दातृत्वाची साक्ष देतात. भारतातील अभ्यासक तत्त्ववत्ते, चरित्रलेखक, इतिहासकार, राजकीय विश्लेषक, भाष्यकार ज्ञानवंत, विचारवंत यासोबतच पाश्चिमात्य राष्ट्रातील विचारवंतांनी अहिल्यादेवी या भारतीय इतिहासात मिळालेली देणगी आहे असे मत मांडले. प्रजाहित कार्य जगातील नामवंत अशा पौर्वात्य व पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी वाखाणले अठराव्या शतकात युरोप रशियामधील राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक क्रांतीचा आधारही अहिल्यादेवीच्या राज्यपद्धतीत सापडतो अठराव्या एकोणिसाव्या शतकातील युरोपमधले प्रगत समजले जाणारे राज्य ब्रेड बटरसाठी एकमेकांचा जीव घेत असताना भारतातील होळकर राज्यात गोर-गरिबांसाठी, अनाथांसाठी

मोफत अन्नछत्रे रात्रंदिवस सुरु होते. मागेल त्याला काम होते आज भारताची दैन्यावस्था झालेली दिसते. रोजगारांची समस्या भेडसावत आहे, कितीतरी तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाही, भ्रष्टाचार फोफावत आहे असे ज्वलंत प्रश्न आज युवा पिढीकडे आव्हान बनवून उभे आहे.

निष्कर्ष -

थोडक्यात अहिल्यादेवीचे जीवन हे समाजाला आनंददायी, सुखद, प्रजा वत्सल असले तरी प्रचंड दुःखद घटनांनी भरलेले आहे. एक आगळावेगळा ठसा त्यांच्या चरित्रातून दिसून येतो. जेवढ्या हळव्या तेवढ्या त्या कठोरही होत्या. अहिल्यादेवीचे व्यक्तिमत्व हे सूर्यासारखे तडफदार होते. जिकडे तिकडे अहिल्यादेवी चा जयजयकार होत होता परंतु अहिल्यादेवी एकटेपणामुळे आतून पोखरल्या होत्या. त्यांचे हे दुःख हलके करण्यासाठी राज्यातील प्रजेने त्यांना लोकमाता 'मानले आणि पाहता पाहता अहिल्यादेवी प्रत्यक्षात 'लोकमाताच झाल्या. अशा या लोकमाता अहिल्यादेवी यांनी दिनांक 13 ऑगस्ट 1795 रोजी महेश्वर मुक्कामीच आपल्या लेकरांचा अखेरचा निरोप घेतला. नव्हे जगाच्या उद्धाराकरता आलेला एक तेजस्वी तारा अखेर निखळला. भारतीय इतिहासात त्या एकमेव राज्यकर्त्या लोकमाता झाल्यात. जागतिक इतिहासामध्ये एवढे अफाट दुःख काळजाआड दडवून रयतेची लेकरासारखी सेवा करणा-याही त्या एकमेव राज्यकर्त्या होत्या. अशा लोकमत तेच शतशः प्रणाम! आज युवा पिढी कुठलेही संकट आली की घाबरतात नाहीतर आत्महत्या करतात त्यांनी आपल्या डोळ्यापुढे अहिल्यादेवीचा आदर्श ठेवावा त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्यावी त्यांचे साहित्य वाचावे त्यावर चिंतन करावे कुठल्याही संकटांना न घाबरता हिमालयासारखे तटस्थ रहावे इतके सामर्थ्य अहिल्यादेवी जवळ होते मानवाच्या कल्याणाकरता फक्त देतच राहावे इतके प्रतिभाषाली सामर्थ्य त्यांच्याजवळ होते. त्यांच्या कार्याचा ठसा

प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये कोरल्याशिवाय राहणार नाही. नव्हे त्यांचे कार्य प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषांनी वाचणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या पिढीला सूर्यासारखे तेजस्वी विचार मिळतील. नवीन पिढीलाही तेजांकित वलय नक्कीच निर्माण करता येईल. यात शंकाच नाही. अशा सर्व गुण संपन्न लोकमाता तेजस्विनी अहिल्यादेवी होत्या.

संदर्भ ग्रंथ :

1. साठ महामानव- माधवी कदी, विद्याभारती प्रकाशन, लातूर. २६ जानेवारी २०१० पृ.२१
2. तत्रैव पृ.३७
3. लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर - पुरु"गोत्तम खेडेकर सनय प्रकाशन पुणे पृ. 35
4. भारतीय स्त्री चळवळीचा इतिहास- डॉ. अनिल कटारे, एज्युकेशनल पब्लिशर्स अँड डिस्ट्रीब्युटर्स औरंगाबाद, १ जानेवारी २००० पृष्ठ 100
5. तत्रैव पृ.85-86